

May, 2026-yil

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Балтаниязов Дастан Рустемович

Главный специалист отдела кадров Ташкентского государственного
юридического университета

Почта: dastan.baltaniyazov@gmail.com

Тел: +998990085936

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20042596>

Аннотация. В настоящем тезисе рассматриваются особенности оформления трудовых отношений с иностранными гражданами в Республике Узбекистан. Актуальность темы обусловлена расширением международной трудовой миграции, привлечением иностранных специалистов в различные сферы экономики и необходимостью обеспечения законности при заключении трудовых договоров с иностранными работниками. Особое внимание уделяется правовому статусу иностранных граждан, необходимости получения подтверждения на право трудовой деятельности, а также зависимости срока трудового договора от срока действия указанного подтверждения.

Ключевые слова: трудовое право, иностранные граждане, трудовой договор, трудовые отношения, работодатель, подтверждение на право трудовой деятельности, Республика Узбекистан.

Трудовые отношения с иностранными гражданами занимают особое место в системе трудового права, поскольку их оформление требует учета не только общих норм трудового законодательства, но и специальных правил, связанных с правовым статусом иностранного работника. В условиях активного развития международного сотрудничества и привлечения зарубежных специалистов вопрос законного оформления трудовых отношений с иностранными гражданами приобретает важное теоретическое и практическое значение.

Трудовой кодекс Республики Узбекистан предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут выступать субъектами индивидуальных трудовых отношений наряду с гражданами Республики Узбекистан. Вместе с тем законодательство устанавливает различные правовые режимы в зависимости от статуса иностранного гражданина. Так, на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Узбекистан и имеющих вид на жительство, распространяются общие нормы трудового законодательства. В отношении же иностранных граждан, законно въехавших на территорию Республики Узбекистан с целью осуществления трудовой деятельности и не имеющих вида на жительство, применяются специальные правила, предусмотренные трудовым законодательством [1].

Одной из основных особенностей оформления трудовых отношений с иностранными гражданами является необходимость наличия подтверждения на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан. Данное подтверждение выступает правовым основанием допуска иностранного гражданина к трудовой деятельности. Следовательно, работодатель вправе заключить трудовой договор с иностранным

May, 2026-yil

гражданином только при наличии такого подтверждения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством [1].

Правовое значение подтверждения на право трудовой деятельности состоит в том, что оно обеспечивает легальность участия иностранного гражданина в трудовых отношениях. Его наличие позволяет государству осуществлять контроль за привлечением иностранной рабочей силы, а работодателю надлежащим образом оформить трудовые отношения и избежать нарушения требований законодательства. Иными словами, подтверждение выполняет не только разрешительную, но и гарантийную функцию, поскольку служит основанием для официального признания трудовой деятельности иностранного работника.

Важной особенностью является также то, что срок действия трудового договора с иностранным гражданином не может превышать срок действия подтверждения на право трудовой деятельности, если получение такого подтверждения предусмотрено законодательством. Это означает, что при оформлении трудового договора работодатель обязан учитывать не только соглашение сторон, но и срок действия разрешительного документа. Такая конструкция направлена на предотвращение ситуаций, при которых трудовой договор формально продолжает действовать, хотя иностранный гражданин уже утратил право на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан [1].

Кроме того, истечение срока действия либо аннулирование подтверждения на право трудовой деятельности является самостоятельным основанием прекращения трудового договора с иностранным гражданином. Данное правило показывает, что трудовая связь с иностранным работником находится в прямой зависимости от его законного допуска к труду. Поэтому кадровая служба работодателя должна осуществлять постоянный контроль за сроками действия подтверждения, визовых и иных разрешительных документов, поскольку их несвоевременное продление может повлечь прекращение трудового договора.

С научно-правовой точки зрения оформление трудовых отношений с иностранными гражданами представляет собой пример дифференциации трудового регулирования. С одной стороны, иностранный гражданин как работник пользуется основными трудовыми правами и гарантиями. С другой стороны, его трудовая деятельность связана с дополнительными юридическими условиями, обусловленными миграционным и административно-правовым регулированием. Такая модель позволяет обеспечить баланс между защитой трудовых прав иностранного работника, интересами работодателя и публичными интересами государства.

Следует отметить, что законное оформление трудовых отношений с иностранными гражданами имеет значение не только для самого работника, но и для работодателя. Нарушение порядка привлечения иностранной рабочей силы может привести к правовым последствиям, включая невозможность надлежащего оформления трудового договора, прекращение трудовых отношений и применение мер ответственности. Поэтому при приеме иностранного гражданина на работу работодатель должен проверять его правовой статус, наличие необходимых документов, срок действия подтверждения на право трудовой деятельности и соответствие условий трудового договора требованиям законодательства.

May, 2026-yil

Таким образом, оформление трудовых отношений с иностранными гражданами в Республике Узбекистан представляет собой специальный правовой порядок, основанный на сочетании общих гарантий трудового законодательства и дополнительных требований, связанных с допуском иностранного гражданина к трудовой деятельности. Ключевыми особенностями являются наличие подтверждения на право трудовой деятельности, зависимость срока трудового договора от срока действия указанного подтверждения, а также возможность прекращения трудового договора при истечении срока или аннулировании подтверждения. Соблюдение данных требований способствует обеспечению законности, защите прав иностранных работников и формированию прозрачного механизма привлечения иностранной рабочей силы.

Список использованной литературы:

1. Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 28 октября 2022 года.
2. Закон Республики Узбекистан «О занятости населения» от 20 октября 2020 года.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке привлечения и использования иностранной рабочей силы в Республике Узбекистан».

MODERN SCIENCE
& RESEARCH